

Educação: O Primeiro Passo Rumo a Segurança Pública

SEGURANÇA PÚBLICA

POR: HELENO FLORINDO DA SILVA

“A Segurança Pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio destas”..., (Art.:144, caput, da CR/88).

O dever acima referido é um conceito muito utópico, na realidade o Estado, além de não cumprir a sua parcela de responsabilidade, a espera do “amanhã”, ao invés de começar pelo “agora”. Hoje, conceitos como o de respeito, justiça social, paz, eficácia e aplicabilidade dos Direitos já não fazem mais parte do mundo real dos brasileiros, pois estão presentes apenas em nossos sonhos.

A violência, antes problema das grandes metrópoles, se transfere cada vez mais para o interior, que um dia já serviu de refúgio para pessoas dos grandes centros, mais que agora se assola desesperadamente com o caos trazido pela criminalidade.

São inúmeras as propostas para mudarmos tal quadro desanimador, mais são poucas aquelas que realmente produzirão algum efeito social. Nossos parlamentares estão preocupadíssimos em diminuir a maioria penal, sendo, não essa, a solução mais eficaz.

O crime agrava e resalta as mazelas sociais. Não podemos tratá-lo como fonte direta da criminalidade, pois ele é o “fim”, devemos preocupar com os meios desse fim, ou seja, o que leva as pessoas a cometerem tais delitos, e não o delito em si cometido.

Tais construções lógicas, vêm nos reforçar o entendimento, oxalá, absoluto, que às mudanças queridas frente a violência, são intrínsecas a uma construção educacional forte, e não somente da repressão do crime. É com um povo mais educado que alçaremos vôos mais altos e tranquilos no referente à segurança de nossa sociedade.

A educação é o início de uma grande caminhada rumo à vitória, rumo à igualdade de direito, rumo à paz. Só ela, e somente ela, é capaz de recuperar o mesmo brilho no olhar daquela criança que aprendeu a ler e a escrever seu nome, mas que se ofuscou devido à intensa luta por lugar ao sol.

Portanto, a educação é a única fonte que poderíamos recorrer para tentar amenizar a discrepância social-econômica em que vivemos assim, diminuir preocupantes da violência pública presente no seio social de nossa sociedade.

Desta feita, será a educação o caminho para nossa redenção, não de jovens ou velhos, mais de toda uma sociedade, que padece não se amar.

	<p>Chevrolet Prisma Maxx 1.4 (Flex) 2011</p> <p>R\$ 19.977</p>
--	---

Heleno Florindo da Silva, o autor

Mestre em Direito - Direitos e Garantias Fundamentais - pela Faculdade de Direito de Vitória - FDV. Especialista em Direito Público pelo Centro Universitário Newton Paiva. Bacharel em Direito pelo Centro Universitário Newton Paiva. Membro do Grupo de Pesquisa Estado, Democracia Constitucional e Direitos Fundamentais da FDV. Membro Diretor da Academia Brasileira de Direitos Humanos - ABDH. Professor no Curso de Direito da Faculdade São Geraldo - Cariacica/ES. Advogado (OAB/MG - 132.455)

Conforme a NBR 6023:2000 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), este texto científico publicado em periódico eletrônico deve ser citado da seguinte forma: SILVA, Heleno Florindo da. *Educação: O Primeiro Passo Rumo a Segurança Pública* Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 26 mar 2011, 06:48. Disponível em: <https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/23885/educacao-o-primeiro-passo-rumo-a-seguranca-publica>. Acesso em: 28 nov 2023.